

DOI

УДК 69.003

*Дунаевский А. С.
студент магистратуры 3 курса
ИБФО*

*Научный руководитель:
Белоус А. Б., доктор экономических наук
профессор
ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА РФ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЙ

***Аннотация.** Государственная контрактная система (ГКС) – это совокупность правовых, организационных и информационных механизмов, установленных государством для регулирования процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Она представляет собой инструмент, который обеспечивает прозрачность, конкурентность и эффективность государственных закупок.*

В условиях структурных проблем в нормативно-правовом регулировании закупочных процедур, актуальным вопросом становится решение проблем планирования, организации и проведения закупок. Высокий уровень коррупционной составляющей так же делает актуальным вопрос решения проблемы повышения эффективности закупок и формирования нормативно-правовой основы обеспечения функционирования ГКС.

***Ключевые слова:** контрактная система, закупки, закупочные процедуры, государственная контрактная система, государственные закупки.*

*Dunaevsky A.S.
3rd year undergraduate student
of the IBFO
Scientific supervisor: Belous A. B., Doctor of Economics
Professor
St. Petersburg State University
of Architecture and Civil Engineering
St. Petersburg, Russian Federation*

**STATE CONTRACT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTIONS**

Abstract. *The State Contract System (SCS) is a set of legal, organizational and information mechanisms established by the state to regulate the procedures for placing orders for the supply of goods, performance of works and provision of services for state needs. It is a tool that ensures transparency, competitiveness and efficiency of public procurement.*

In the context of structural problems in the legal regulation of procurement procedures, solving the problems of planning, organizing and conducting procurement becomes a pressing issue. The high level of corruption also makes the issue of solving the problem of increasing the efficiency of procurement and forming a regulatory framework for ensuring the functioning of the SCS relevant.

Keywords: *contract system, procurement, procurement procedures, state contract system, government procurement.*

Основная цель ГКС заключается в обеспечении экономической эффективности расходования государственных средств. Она позволяет гарантировать справедливую конкуренцию между поставщиками, а так же предоставляет возможность выбрать наиболее выгодное предложение по соотношению цены и качества. При этом система позволяет участвовать в торгах организациям всех форм собственности, создавая равные условия для всех участников. [3]

Одной из проблем государственных закупок в сфере строительства, заключается в экономии бюджетных средств. Данное высказывание звучит достаточно парадоксально, ведь главная цель системы закупок – экономия бюджетных средств. Перед заказчиком стоит задача заключить выгодную сделку для государственного либо муниципального бюджета, однако процедуры закупочного процесса заточены на заключение самой дешёвой сделки.

Для сферы строительства между «дешево и выгодно» нельзя поставить знак равно. Зачастую, в этой сфере удешевление цены контракта происходит за счёт понижение качества используемых материалов. Это в свою очередь приводит к последующим многочисленным ремонтам, на которые может быть потрачено средств в несколько раз больше. [1]

Для решения этой проблемы Правительством РФ в 2020 году строительство было исключено из перечня товаров, работ, услуг, закупки которых заказчик обязан проводить в форме аукциона в электронной форме.

Таким образом, закупки в сфере строительства стало возможно проводить через открытый конкурс. Было внесено соответствующее изменение в ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Новые нормы действовали до января 2024 года. Из всех строительно-монтажных работ открытый конкурс доступен только для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства [5].

Принципиальное отличие этих двух способов определения подрядчика заключается в том, что в аукционе побеждает заявка, соответствующая всем установленным требованиям и предложившая самую низкую цену. В конкурсе побеждает заявка, которую конкурсная комиссия оценила выше всего по установленным критериям.

Совершенно очевидно, что для сферы строительства такой способ определения подрядчика соответствует специфике данной сферы. Однако, выбор способа определения подрядчика всё ещё остаётся правом заказчика, потому гарантии 100% работы этой нормы нет. Для того, чтобы популяризовать данный способ определения подрядчика, были введены послабления как для заказчика, так и для участника конкурса.

До 2024 года в первой части заявки не ведётся протокол, подаётся только согласие и т.д. При проведении конкурса постановление Правительства РФ выделяет два вида критериев для определения победителя: стоимостные и не стоимостные.

Конкретно для сферы строительства предусмотрены следующие предельные величины значимости критериев оценки заявок – 60% стоимостные, 40% не стоимостные.

Таким образом, заказчиком может быть выбран один из этих критериев основным при оценке заявки исходя из объекта строительно-монтажных работ. Данная модель представляется наиболее эффективной для государственных закупок, так как появилась возможность выбирать подрядчика исходя из его квалификации.

Еще одной из проблем является непрозрачность процедур закупок. Часто заказчики устанавливают сложные правила и требования к участникам, что создает множество барьеров для потенциальных поставщиков. Более того, информация о государственных закупках не всегда доступна общественности, что способствует возникновению коррупционных схем и позволяет некоторым участникам рынка получать преимущества в обход законодательства.

Связанная с непрозрачностью проблема - это ограничение конкуренции. В условиях ограниченного доступа к информации и предвзятости заказчиков, участие в государственных закупках становится малоэффективным для большинства поставщиков. Многие из них просто не имеют возможности участвовать в торгах из-за необходимости выполнить излишние требования либо связанных с ними дополнительных расходов.[2]

Помимо этого, проблемой является так же неправильная оценка качества товаров и услуг, приобретаемых государством. В результате неконтролируемого принятия решений часто закупаются товары низкого качества либо услуги, не соответствующие установленным требованиям. Это может приводить к финансовым потерям для государства, а так же к негативному влиянию на эффективность государственной работы.[3]

Еще одной проблемой в сфере государственных закупок в строительстве является недостаток конкуренции между поставщиками. В

некоторых случаях контракты могут быть предоставлены только определенным компаниям, что снижает возможность конкуренции и приводит к завышенным ценам и низкому качеству работ. Для решения этой проблемы необходимо проводить открытые и прозрачные торги, в ходе которых все заинтересованные компании могут предложить свои услуги и конкурировать между собой.[4]

Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться в государственных закупках в сфере строительства, является несоответствие исполнения выполненных работ установленным требованиям и нормам. Это может привести к значительным финансовым потерям для государства и низкому качеству государственных объектов. Для решения этой проблемы рекомендуется вводить строгий контроль за качеством и сроками выполнения работ, проводить регулярные проверки и аудиты со стороны независимых экспертов [4].

Одной из проблем, которую можно встретить в государственных закупках в сфере строительства, является неполное либо неправильное составление технической документации и спецификаций. Это может привести к задержкам в выполнении работ, несоответствию результатов ожиданиям и дополнительным затратам. Для решения этой проблемы рекомендуется уделить большое внимание составлению документации, привлекать квалифицированных специалистов и проводить ее строгую проверку перед началом закупки. В целом, для решения проблем государственных закупок в сфере строительства необходимо повышать уровень прозрачности, конкуренции и контроля за качеством. Это позволит достичь более эффективного применения бюджетных средств и повысить уровень работы в сфере строительства.

Для повышения эффективности государственных закупок в строительной отрасли необходимо применять современные подходы к организации закупочных процедур. К примеру, данным подходом может быть диджитализация процессов ведения закупок, что поможет упростить сбор и обработку информации, ускорить принятие решений и повысить прозрачность.

Кроме того, необходимо внедрять подходы, направленные на расширение круга участников торгов, что позволит повысить конкуренцию и качество услуг. Другой эффективный подход – это создание специализированных торговых площадок, которые обеспечат доступ участникам к госзаказам в соответствии с их профессиональными компетенциями.

К таким площадкам должны иметь доступ организации, которые имеют опыт работы в сфере строительства и могут предоставить качественные услуги по доступным ценам.

Таким образом, эффективность государственных закупок в строительной сфере связана с рядом проблем, которые требуют рациональных решений и инновационных подходов. Применение вышеуказанных подходов

поможет обеспечить открытость, конкурентоспособность, улучшение качества предоставляемых товаров и услуг и эффективное применение государственных бюджетных средств. Проблемы государственных закупок в РФ требуют серьезного внимания и системных изменений в законодательстве и практике. Необходимо улучшить прозрачность процедур, сократить барьеры для участия поставщиков, проводить более четкую оценку качества товаров и услуг. Только таким образом можно устранить коррупцию, повысить эффективность государственных закупок и обеспечить интересы государства и общества в целом.

Таким образом, государственная контрактная система РФ является важным инструментом регулирования государственных закупок и обеспечения прозрачности и эффективности применения бюджетных средств. Однако, как и любая другая система, она сталкивается с рядом проблем, которые требуют незамедлительного решения.

Одной из основных проблем является высокая степень коррупции в сфере госзакупок. Непрозрачность процесса заключения контрактов, установление завышенных цен на товары и услуги, отсутствие конкурентного отбора поставщиков - все это создает благоприятную среду для возникновения коррупционных схем. Для решения этой проблемы необходимо принять меры, направленные на усиление контроля со стороны государственных органов и ужесточение наказания за коррупционные деяния.

Второй проблемой является недостаточная эффективность системы госзакупок. Возможности для подготовки и проведения конкурсов ограничены, процедуры затягиваются, а качество товаров и услуг не всегда соответствует заявленным требованиям. Для решения этой проблемы необходимо внести изменения в законодательство, упростить процедуры закупок, улучшить квалификацию и коммуникацию сотрудников, а так же создать платформы для обмена опытом и передачи лучших практик.

Третья проблема, с которой сталкивается государственная контрактная система РФ, заключается в отсутствии конкуренции на рынке госзакупок. Многие заказчики предпочитают работать с ограниченным числом поставщиков либо даже заключать контракты без проведения конкурсов. Это препятствует развитию конкуренции, инноваций и снижению цен на товары и услуги. Для решения этой проблемы необходимо улучшить систему процедур и проверок, а так же создать условия для привлечения новых поставщиков на рынок госзакупок.

В целом, государственная контрактная система РФ нуждается в комплексном подходе к решению проблем. Это включает в себя не только изменения в законодательстве и усовершенствование процедур, но и создание эффективных механизмов контроля, повышение квалификации сотрудников и улучшение коммуникации между всеми заинтересованными сторонами. Преодоление этих проблем позволит значительно повысить эффективность государственных закупок и обеспечить более эффективное применение бюджетных средств.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 18.10..2024)
2. Гронин, К. А. Проблемы организации государственных закупок в РФ / К. А. Гронин, Е. В. Попова // Цифровизация экономики: направления, методы, инструменты : СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Краснодар, 15–19 января 2024 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, 2024. – С. 56-58.
3. Пономарева, А. В. Проблемы правового регулирования государственных и муниципальных закупок / А. В. Пономарева, Ю. А. Крохина // Студенческий форум. – 2023. – № 38-2(261). – С. 17-19.
4. Черномырдина, Д. А. Актуальные проблемы государственных и муниципальных закупок в сфере строительства / Д. А. Черномырдина // Мировая наука. – 2021. – № 4(49). – С. 320-323.
5. Щедловская, М. В. Актуальные проблемы реализации федерального законодательства о государственных закупках / М. В. Щедловская // Финансово-экономическое и информационное обеспечение инновационного развития региона : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Ялта, 18–20 марта 2020 года / Ответственный редактор А.В. Олифинов. – Ялта: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. – С. 92-95.
6. Белоус А.Б. Теория управляемости фирмы / А.Б. Белоус. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики (СПБАУЭ), 2010. – 304 с.: ил.